

УДК: 811.111 (07)

**ИДИОМЫ И КОЛЛОКАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД СЛОВАРЯ ОКСФОРДА**

ХУСЕЙНОВА ГУЛПАРИ АДЖИКУЛЛОЕВНА

Доцент кафедры иностранных языков, Таджикский государственный финансово-экономический университет, Душанбе, Таджикистан

***Аннотация.** Статья посвящена анализу идиом и коллокаций в контексте лексикографического подхода, используемого в словарях Оксфордского издательства. Для исследования были выбраны два издания: Oxford Advanced Learner's Dictionary 2005 и 2009 годов. В статье рассматриваются принципы классификации и определения идиоматических выражений в этих словарях с акцентом на их структуру, семантику и использование в языке. Особое внимание уделено различиям между идиомами и коллокациями, а также методам их записи и объяснения.*

*Процесс определения идиом в Оксфордских словарях основывается на выявлении первого значащего слова, игнорируя грамматические элементы (артикли, предлоги и т. п.), что позволяет точно передать смысл выражений, сохраняя их контекстуальную значимость. В статье анализируется роль раздела **IDM** (idiomatic expression) в словарных статьях, а также представление синонимов и вариантов через перекрёстные ссылки. Также рассматриваются способы сокращения идиом в зависимости от их популярности и частоты употребления в языке, что позволяет пользователю словаря ориентироваться на наиболее употребляемые формы выражений.*

В заключение, статья подчеркивает важность лексикографического подхода в словарях Оксфордского издательства для точного представления устойчивых выражений в английском языке и помогает лучше понять процессы формирования и развития этих выражений в лексиконе.

***Ключевые слова:** идиомы, коллокации, лексикография, Оксфордский словарь, устойчивые выражения, переносное значение, лексикографический подход, определение идиом, грамматические элементы, синонимы, перекрёстные ссылки, частотность, популярность идиом, английский язык, словарная запись, семантика.*

***Annotation.** The article is dedicated to the analysis of idioms and collocations in the context of the lexicographic approach used in Oxford dictionaries. For the study, two editions were selected: Oxford Advanced Learner's Dictionary of 2005 and 2009. The article examines the principles of classifying and defining idiomatic expressions in these dictionaries with a focus on their structure, semantics, and usage in language. Special attention is paid to the differences between idioms and collocations, as well as the methods of recording and explaining them.*

*The process of defining idioms in Oxford dictionaries is based on identifying the first significant word, disregarding grammatical elements (articles, prepositions, etc.), which allows for the accurate conveyance of the meaning of expressions while preserving their contextual significance. The article analyzes the role of the **IDM** (idiomatic expression) section in dictionary entries, as well as the representation of synonyms and variations through cross-references.*

The article also addresses the ways idioms are shortened depending on their popularity and frequency of use, allowing the dictionary user to focus on the most commonly used forms of expressions.

In conclusion, the article emphasizes the importance of the lexicographic approach in Oxford dictionaries for accurately presenting fixed expressions in the English language and helps to better understand the processes involved in the formation and development of these expressions in the lexicon.

Keywords: idioms, collocations, lexicography, Oxford Dictionary, fixed expressions, figurative meaning, lexicographic approach, idiom definition, grammatical elements, synonyms, cross-references, frequency, idiom popularity, English language, dictionary entries, semantics.

Введение

В современном изучении английского языка особое значение приобретает понимание устойчивых словосочетаний – коллокаций и идиом. Коллокации отражают привычные комбинации слов, а идиомы – выражения с переносным значением, которое невозможно понять буквально. Эти элементы языка критически важны для правильного употребления слов в письменной и устной речи, а также для перевода и межкультурной коммуникации. Оксфордские словари, такие как *Oxford Collocations Dictionary* и *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, предоставляют учащимся систематизированную информацию о коллокациях и идиомах, демонстрируя их частотность, контекст использования и стилистические особенности.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения точности речи, изучения реальных языковых практик и понимания культурных аспектов английского языка.

Цель статьи – проанализировать представление коллокаций и идиом в Оксфордских словарях и показать их значение для изучающих английский язык.

Коллокации в Оксфордском словаре

Коллокации в любом языке, как правило, рассматриваются как устойчивые идиоматические выражения, происхождение которых нельзя полностью объяснить с точки зрения логики. Майкл Льюис, один из ведущих исследователей в области преподавания лексики английского языка, утверждает, что «образование коллокаций не подчиняется ни логике, ни частотности, а формируется спонтанно под влиянием языковой функции» [9, с. 114].

Эта концепция показывает, что изучение коллокаций требует системного подхода: невозможно освоить их только на основе правил или статистики использования слов. В процессе обучения английскому языку эффективным является использование словарей коллокаций, например **Oxford Collocations Dictionary**, которые предоставляют достоверные примеры употребления и помогают учащимся усвоить естественные сочетания слов.

Устойчивые сочетания слов, будучи единицами языковой системы, играют важную роль в формировании естественной речи, расширении словарного запаса и понимании переносных значений выражений.

По утверждению О. А. Некрасовой, «В теоретической грамматике термином «коллокация» обычно называют словосочетание, состоящее из двух или более слов, имеющих признаки синтаксически и семантически целостной единицы, в котором выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого. Без коллокаций практически невозможно изъясняться на большинстве языков (в отличие от идиом, которые по своим признакам похожи на коллокации), а неверное их создание или использование ведёт к нарушению коммуникации и к неправильному восприятию её членов, последствия чего могут отрицательно сказаться на процессе и результате коммуникации в целом» [3, с. 121].

Термин «коллокация» впервые был введён У. Фаулером для обозначения внутренней структуры словосочетаний и изучения комбинаторных возможностей частей речи. Исследователь анализировал потенциальные глагольные сочетания, уделяя особое внимание организации зависимых элементов. Фаулер разработал подробную классификацию комбинаторных моделей английских глаголов, основанную на их валентности. Этот подход положил начало новому направлению в лингвистическом изучении языка [9, с. 75].

В середине XX века термин «коллокация» получил широкое распространение среди исследователей Лондонской лингвистической школы под руководством Дж. Р. Ферса. Основой учения этой школы стала социолингвистическая концепция контекста ситуации,

разработанная Б. Малиновским, в которой коллокация понималась как устойчивое сочетание лексем с определёнными словами. В рамках этой теории коллокации рассматриваются как типичные и часто повторяющиеся словосочетания, совместное использование которых определяется закономерными ожиданиями и исключительно семантическими факторами.

Идиомы играют значимую роль в изучении английского языка. Они широко употребляются носителями, так как являются привычными элементами речи, в то время как для изучающих язык как иностранный их смысл часто оказывается непонятным. А. В. Федоров отмечает, что «непереводимость идиом в буквальном смысле», на которую обычно обращают внимание как на ключевую особенность, не имеет решающего значения, поскольку идиомы утратили своё буквальное значение даже для носителей языка [5, с. 220].

В лингвистической традиции под идиомами обычно понимаются фразеологические единицы или фразеологизмы. В современной лингвистике закрепилось использование термина «идиома», происходящего от греческого слова *idiōma*, что означает «особенность» или «своеобразие». Идиома представляет собой устойчивое выражение или оборот речи, смысл которого не выводится напрямую из значений составляющих его слов. Подобное краткое и ёмкое определение приводится, например, в **Cambridge Dictionary**.

Как утверждает Е. И. Трещенко, «В каждом языке существуют свои мудрые изречения и устойчивые выражения, которые придают языку уникальные черты. Они помогают глубже понять, что собеседники стремятся выразить в процессе общения, а также отражают ключевые идеи, ценности и принципы конкретной культуры и общества. Конечно, это относится не ко всем идиомам, так как некоторые из них со временем утратили актуальность и редко используются в современном языке. Тем не менее, в целом идиомы обогащают речь, делая её более живой, выразительной и образной» [4, с. 221].

В Оксфордских словарях (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2005, 2009) использование коллокаций и идиом играет ключевую роль в обучении английскому языку, помогая учащимся овладеть естественным и точным выражением мыслей.

В Оксфордском словаре помимо глагольных фразеологизмов PHRV отмечаются различные идиомы IDM, которые в лингвистике они признаются идентичными языковыми явлениями, а термины идиома и фразеологизм являются синонимами: *open IDM be an open secret* if sth is an open secret, many people know about it, although it is supposed to be a secret; *PHRV open into/onto sth* to another room, area or place, *open out* to become bigger or wider: *The street opened out into a small square* [6, с. 54].

В конце **Oxford Advanced Learner's Dictionary (2009)**, в разделе **R12**, представлено краткое изложение о том, как используются коллокации в словаре. Там указано: «Чтобы говорить и писать на естественном и правильном английском языке, необходимо знать:

- Какие прилагательные используются с определённым существительным
- С какими существительными используется определённое прилагательное
- Какие глаголы используются с определённым существительным
- Какие наречия используются для усиления определённого прилагательного [12, R

12].

Чтобы узнать, какие прилагательные обычно употребляются с конкретным существительным в словаре, следует обратиться к статье, посвящённой этому существительному, где типичные прилагательные разделяются косой чертой (/), например:

Can you say «pink wine»?

wine /wain/ *noun, verb*

noun 1. [U, C] an alcoholic drink made from the juice of GRAPES that has been left to FERMENT. There are many different kinds of wine: ◊ a glass of dry sweet wine ◊ red/rosé/white wine ◊ sparkling wine → SEE ALSO TABLE WINE

(No, rosé) [12, с. 1788-1789].

Если вы посмотрите прилагательное, вы увидите, какие существительные обычно с ним используются:

Как видно в Оксфордском словаре коллокации систематизируются по типам. Например, сочетания глагол + существительное показывают, какие действия естественно совмещаются с определёнными существительными:

• **make a decision, guess, comment, etc.** to decide, guess, etc. sth: Come on! It's time we made a start. **НЕПЛ Make** can be used in this way with a number of different nouns. These expressions are included at the entry for each noun [12, с. 941]. *Перевод:* принять решение, предположить, прокомментировать и т. д., решить, предположить и т. д. Что-л.: Ну же! Пора начать. Слово «make» можно использовать таким образом с рядом различных существительных. Эти выражения приведены в описании каждого существительного.

• **commit a crime, etc.** to do sth wrong or illegal: to commit murder ◇ Most crimes are committed by young men. ◇ appalling crimes committed against innocent children [9, с. 302]. *Перевод:* совершить преступление и т. п. сделать что-то неправильное или противозаконное: совершить убийство ◇ Большинство преступлений совершают молодые люди.

Прилагательное + существительное демонстрируют, какие прилагательные традиционно сочетаются с конкретными существительными:

bitter /bitə(r)/ *adj. noun*

3 [usually before noun] making you feel very unhappy; caused by great unhappiness: **to weep/shed bitter tears** ◇ Losing the match was a **bitter disappointment** for the team [9, с. 144]. *Перевод:* горький /bitə(r)/, *прил. существительное* 3 [обычно перед существительным] заставляющий чувствовать себя очень несчастным; вызванный большим несчастьем: плакать/проливать горькие слёзы ◇ Поражение в матче стало **горьким разочарованием** для команды.

Существительные могут объединяться в устойчивые сочетания типа:

sense /sens/ *noun, verb*

1 [C] one of the five powers (sight, hearing, smell, taste and touch) that your body used to get information about the world around you: Dogs have a keen (=strong) **sense of smell**. ◇ **the sense organs** (=eyes, ears, nose, etc.) [11, с. 1382] *Перевод:* **чувство** /sens/ *существительное, глагол* 1 [C] одна из пяти способностей (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус), которую ваше тело использует для получения информации об окружающем мире: У собак острое (=сильное) обоняние. ◇ органы чувств (=глаза, уши, нос и т. д.)

surge /sɜ:dʒ; NAmE sɜ:rdʒ/ *verb, noun*

▪ *noun* 1 ~ (of sth) a sudden increase of a strong feeling SYN RUCH: She felt a sudden surge of anger. ◇ a surge of excitement – see also UPSURGE [11, с. 1544]. *Перевод:* **всплеск** / *глагол, существительное* **существительное** 1 ~ (о чём-либо) внезапное усиление сильного чувства: Она почувствовала внезапный всплеск гнева. ◇ всплеск возбуждения — см. также UPSURGE

В сочетаниях глагол + наречие показывается, какие наречия естественно модифицируют действия:

smile /smaɪl/ *verb, noun*

▪ *verb* 1 [V] ~ (at sb/sth) to make a smile appear on your face: **to smile sweetly /faintly/broadly. etc.** ◇ She smiled at him and he smiled back [11, с. 1444]. *Перевод:* **улыбка** *глагол, существительное* ▪ *глагол* 1 [V] ~ (у кого-л./чего-л.) вызвать улыбку на лице: **мило/слабо/широко улыбаться и т. д.** ◇ Она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ

Оксфордские словари дополнительно предоставляют информацию о частотности коллокаций, что позволяет изучающим язык фокусироваться на наиболее распространённых и естественных сочетаниях. Особое внимание уделяется стилистической окраске, указывая, какие коллокации формальные, нейтральные или разговорные. Например,

render /rendə(r)/ *verb*

to render sth harmless/useless/ineffective ◇ Hundreds of people were rendered homeless by the earthquake [11 с. 1282]. *Перевод:* **оказывать** *глагол* делать что-либо безвредным/бесполезным/неэффективным ◇ Сотни людей остались без крова из-за землетрясения.

make /meik/ *verb, noun*

▪ **verb** 5 ~ **sth** to cause sth to exist, happen or be done: **to make a noise/mess/fuss** ◇ *She tried to make a good impression on the interviewer.* ◇ I keep making the same mistakes [12, с. 941]. *Перевод: делать глагол, существительное* ▪ **глагол** 5 ~ вызывать что-либо, заставлять что-либо существовать, происходить или быть сделанным: создавать шум/беспорядок/суету ◇ Она пыталась произвести хорошее впечатление на интервьюера. ◇ Я продолжаю совершать одни и те же ошибки

Также посмотрим примеры в словарной статье, чтобы узнать, какие глаголы можно использовать с существительным «mortgage»

mort-gage /mɔːɡɪdʒ; NAmE mɔːrg/ *noun, verb*

▪ **noun** (also *informal*) (**home loan**) a legal agreement by which a bank or similar organization lends you money to buy a house, etc., and you pay the money back over a particular number of year; the sum of money that you borrow: **to apply for/take out/pay off a mortgage** ◇ mortgage rates (=of interest) ◇ *a mortgage on the house* ◇ *a mortgage of £60000* ◇ *monthly mortgage payments* → **COLLOCATION AT HOUSE** [12, с. 1008] *Перевод: ипотека существительное, глагол* ▪ **существительное** (также неформальное) (**ипотечный кредит**) юридическое соглашение, по которому банк или аналогичная организация предоставляет вам деньги на покупку дома и т. д., а вы выплачиваете деньги в течение определённого количества лет; сумма денег, которую вы занимаете: подать заявку на получение/взять/выплатить ипотеку ◇ процентные ставки по ипотеке ◇ ипотека на дом ◇ ипотека в размере 60 000 фунтов стерлингов ◇ ежемесячные платежи по ипотеке

Важные коллокации выделены темным шрифтом в примерах. Если значение словосочетания не очевидно, после него в скобках приведено краткое пояснение.

luck /lʌk/ *noun, verb*

▪ **noun** [U] 1 good things that happen to you by chance, not because of your own efforts or abilities: **With (any) luck**, we'll be home before dark. ◇ (BrE) **With a bit of luck**, we'll finish on time. ◇ *So far I have had no luck with finding a job.* ◇ **I could hardly believe my luck** when he said yes. ◇ *It was a stroke of luck that we found you.* ◇ *By sheer luck nobody was hurt in the explosion.* ◇ **We wish her luck** in her new career. ◇ *You're in luck (=lucky) —there's one ticket left.* ◇ *You're out of luck.* *She's not here.* ◇ *What a piece of luck!* → **SEE ALSO BEGINNER'S LUCK.** 2 chance; the force that causes good or bad things to happen to people [12, с. 630]. *Перевод: удача существительное, глагол* ▪ **существительное** [U] 1. хорошие вещи, которые случаются с вами случайно, а не благодаря вашим собственным усилиям или способностям: Если повезёт, мы будем дома до наступления темноты. ◇ (BrE) Если повезёт, мы закончим вовремя. ◇ Пока что мне никак не везёт с поиском работы. ◇ Я с трудом поверил своей удаче, когда он сказал «да». ◇ Нам очень повезло, что мы вас нашли. ◇ По чистой случайности никто не пострадал при взрыве. ◇ Желаем ей удачи в новой карьере. ◇ Вам повезло (=повезло) —остался один билет. ◇ Вам не повезло. Её здесь нет. ◇ Какая удача! 2. шанс; сила, которая вызывает хорошие или плохие события в жизни людей.

Итак, коллокации в словарях подчёркивают семантическую совместимость слов, помогая избежать «ложных коллокаций», которые грамматически правильны, но не употребляются в языке. Примеры использования в реальных предложениях показывают, как коллокации функционируют в контексте:

• *She made a quick decision to accept the offer.* – Она быстро приняла решение принять предложение.

• *The team faced a sudden surge of enthusiasm from the fans.* – Команда столкнулась с внезапной волной энтузиазма со стороны болельщиков.

Для переводчиков и изучающих язык знание коллокаций особенно важно, поскольку дословный перевод часто не передаёт естественность выражения. Например, *heavy rain* переводится как «ливень» – борони шадид, а не как «тяжёлый дождь», чтобы сохранить идиоматичность языка. Использование коллокаций в обучении английскому повышает

беглость речи, помогает формировать устойчивые словесные блоки и облегчает понимание и запоминание новых слов.

Идиомы в Оксфордском словаре.

Идиомы – это устойчивые выражения с переносным значением, смысл которых не выводится из значений отдельных слов. Они придают речи образность и эмоциональную окраску.

В Оксфордских словарях идиомы определяются в статье для первого значащего слова (существительного, глагола, прилагательного или наречия), входящего в их состав. Грамматические элементы, такие как артикли и предлоги, при этом игнорируются. Идиомы следуют основным значениям слова, которые обозначаются в разделе, помеченном как «IDM». Каждое идиоматическое выражение представлено с толкованием на английском языке, примерами употребления в контексте, а также с указанием частотности и регистров, например:

IDM break the ice to say or do sth that makes people feel more relaxed, especially at the beginning of a meeting, party, etc. *Перевод:* (идиома) начать разговор, снять напряжение особенно в начале встречи, вечеринки и т. д.

IDM hit (it) big (*informal*) to be very successful: The band has hit big in the US *Перевод:* быть очень успешным: Группа добилась большого успеха в США

IDM hit the nail on the head to say sth that is exactly right. *Перевод:* попасть в точку, точно выразить мысль

В словарях некоторые идиомы являются образными выражениями, такими как пословицы и поговорки, например:

IDM too many cooks spoil the broth (*saying*) if too many people are involved in doing sth, it will not done well. [12, с. 337] *Перевод:* слишком много поваров портят бульон (*поговорка*) если слишком много людей участвуют в приготовлении чего-либо, оно не будет хорошо приготовлено

Другие идиомы – это краткие выражения, которые используются для определенной цели, например:

IDM hang (on) in there (*informal*) to remain determined to succeed even a situation is difficult [12, с. 711]. *Перевод:* держись (не сдавайся) – оставаться решительным и стремиться к успеху, даже если ситуация сложная

IDM get lost (*informal*) a rude way of telling sb to go away or of refusing sth [12, с. 925] *Перевод:* отвали (*неформально*) – грубый способ сказать кому-то, чтобы он ушел, или отказать в чем-то

Многие идиомы, однако, не являются яркими в этом плане. Они считаются идиомами, потому что их форма фиксирована: они не могут быть изменены, и их значение не зависит от значения отдельных слов в выражении.

IDM for certain without doubt: *I can't say for certain when we'll arrive* [12, с. 239] *Перевод:* точно, без сомнений: Я не могу точно сказать, когда мы приедем.

IDM in any case whatever happens or may have happened: *There's no point complaining now—we're leaving tomorrow in any case* [12, с. 227] *Перевод:* в любом случае, что бы ни случилось или могло бы случиться: Сейчас нет смысла жаловаться – мы в любом случае завтра уезжаем.

В некоторых идиомах возможно множество альтернатив. В выражении «*disappear into thin air*» можно заменить «*disappear*» на «*vanish*», «*melt*» или «*evaporate*». В словаре это будет показано как «*disappear vanish*», etc. «*into thin air*», что указывает на возможность использования других слов с аналогичным значением вместо «*disappear*» в идиоме. Поскольку первое полное слово в идиоме не фиксировано, выражение определяется в статье «*thin*», с перекрестной ссылкой только на «*air*».

Если идиома не найдена в статье, посвящённой первому значащему слову, рекомендуется искать её в статье, посвящённой одному из других основных элементов, составляющих выражение. Важно отметить, что в некоторых случаях идиомы могут быть определены через перекрёстные ссылки на слова, которые синонимичны или структурно

заменяемы в рамках идиоматического контекста. Для таких выражений словари, как правило, предоставляют ссылки на другие статьи, где рассматриваются возможные альтернативы для замены элементов идиомы, что позволяет более гибко интерпретировать её значение в зависимости от контекста

Некоторые идиомы содержат только грамматические слова, такие как *one*, *it* или *in*. В таких случаях идиомы определяются по первому значащему слову, встречающемуся в их составе. Например, идиома *one up on sb* определяется по первому слову *one*, поскольку оно является ключевым элементом в формировании её значения

Таким образом, идиомы в Оксфордских словарях играют важную роль в систематизации и объяснении устойчивых выражений с переносным значением. Их определение основывается на первом значащем слове, что позволяет избежать избыточности и ясно передать смысл. В словарях учитываются синонимичные вариации и возможные контекстуальные изменения, что позволяет пользователю гибко интерпретировать выражения. Перекрёстные ссылки и указания на частотность употребления способствуют более глубокому пониманию идиом и их применению в разных ситуациях. Идиомы помогают изучающим английский язык понять переносное значение выражений, их уместность в различных ситуациях и грамматическую структуру. Оксфордские словари также предоставляют информацию о частотности идиом, что позволяет пользователям ориентироваться в их распространённости и уместности в разных контекстах.

Практическая значимость

Использование коллокаций и идиом в обучении английскому языку имеет высокую практическую ценность. Во-первых, это способствует **естественности речи**: учащиеся учатся использовать устойчивые словосочетания, которые часто встречаются в реальном языке, вместо дословных переводов, что делает речь более живой и аутентичной.

Во-вторых, знание идиом и коллокаций повышает **точность перевода**, так как позволяет правильно понимать переносное значение выражений и избегать ошибок, возникающих при буквальном переводе. В-третьих, это способствует **развитию словарного запаса**, так как коллокации и идиомы фиксируются в памяти как единые языковые блоки, облегчая запоминание и дальнейшее использование в устной и письменной речи. Кроме того, изучение идиом и коллокаций помогает **адаптироваться к контексту**: учащиеся понимают, в каких ситуациях и стилях уместно использовать те или иные выражения, будь то формальная, нейтральная или разговорная речь.

Оксфордские словари выступают **незаменимым инструментом** для преподавателей, переводчиков и изучающих язык. Они предоставляют проверенные данные о правильном употреблении слов, устойчивых выражений и идиом, включая их грамматические особенности, частотность и контекст, что делает их использование особенно ценным в образовательной и профессиональной практике.

Заключение

Хотя коллокации и идиомы являются разными лексическими единицами, они обе играют ключевую роль в изучении английского языка. Коллокации помогают учащимся использовать устойчивые сочетания слов, а идиомы — понимать переносное значение выражений. Использование коллокаций и идиом способствует развитию коммуникативной компетенции и повышает естественность речи.

Коллокации и идиомы занимают важное место в изучении английского языка, поскольку они отражают устойчивые языковые конструкции и культурно обусловленные значения слов. Лексикографический подход, используемый в Оксфордских словарях, позволяет систематизировать изучение идиом и коллокаций, предоставляя пользователям четкие определения, примеры употребления в контексте, указание частотности и стилистических особенностей. Такой подход делает английский язык более доступным для изучающих, способствует развитию **коммуникативной компетенции**, формированию естественной и грамотной речи, а также помогает избежать типичных ошибок перевода.

Использование коллокаций и идиом на основе авторитетных словарей повышает точность и выразительность речи, углубляет понимание особенностей английского языка и позволяет эффективно применять устойчивые выражения в разных коммуникативных ситуациях.

Таким образом, интеграция коллокаций и идиом в учебный процесс и переводческую практику является необходимой для формирования полноценной языковой компетенции, а систематизация материалов через словари, такие как Оксфордский, обеспечивает надежную методическую базу для преподавателей, студентов и профессиональных переводчиков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 6-е изд. М.: URSS, 2012. – 576 с.
2. Борисова Е.Г. Слово в тексте. Словарь коллокаций (устойчивых сочетаний) русского языка с англо-русским словарём ключевых слов. М., 1995. – 148 с.
3. Некрасова О. А. Лингвистические коллокации английского языка и факторы, влияющие на процесс их образования // Вопросы современной лингвистики. – 2017. – № 5. – С. 120–132.
4. Терещенко Е.И. Особенности методики обучения студентов английским идиомам // Традиции и инновации в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе: материалы II Межвузовской научно-практической конференции. – М.: МГИМО МИД России, 2021. – С. 220-223.
5. Фёдоров, А. В. Основы общей теории перевода: Лингвистические проблемы / А. В. Фёдоров. – 4-е изд., испр. – СПб.: Лениздат, 1983. – 240 с.
6. Хусейнова Г. А. Отражение фразеологии и паремии в толковых словарях таджикского и английского языков // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава 1/1 (119), Бохтар – 2024, стр. 51-56.
7. Advances in Corpus-based Contrastive Linguistics / Aijmer K., Altenberg B., eds. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 2013. – 295 p.
8. Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners (3d ed.) / Sinclair J., ed. Glasgow: Harper Collins, 2001. – 1703 p.
9. Fowler H.W. A Dictionary of Modern English Usage: The Classic First Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. – 825 p.
10. Lewis M. Implementing the lexical approach - Putting Theory into Practice. Hove, England: Language Teaching Publications, 2008. – 223 p.
11. Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD), Publisher: Oxford University Press; 7th edition, 2005, 1780 pages, ISBN-13: 978-0-19-43160.
12. Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD), Publisher: Oxford University Press; 9th edition, 2009, 1820 pages, ISBN 978-0-19-479947-8.
13. Sinclair J. The phrase, the whole phrase and nothing but the phrase. Phraseology: An interdisciplinary perspective. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2008. – 422 p.
14. British National Corpus (BNCc) [Электронный ресурс]. URL: <http://corpus.byu.edu/bnc/>
15. Firth. J.R. Modes of Meaning [Электронный ресурс] // Papers in Linguistics 1934-1951. London: Oxford University Press, 1957. с. 190–215. URL: https://www.researchgate.net/publication/44407865_Papers_in_linguistics_1934-1951_by_J_R_Firth
16. Fuqua J. Semantic Prosody: The Phenomenon of “Prosody” in Lexical Patterning. The Journal of Language Teaching and Learning, 2014–2. [Электронный ресурс]. URL: <http://oaji.net/articles/2015/2313-1439546215.pdf>.
17. Gablasova D., Brezina V., McEnery T. Collocations in Corpus-Based Language Learning Research: Identifying, Comparing, and Interpreting the Evidence. 2017. [Электронный ресурс]. URL: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lang.12225/full>.